

Масненко В.В.

Доктор історичних наук, професор
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

ПРАВОСЛАВНІ ЕСХАТОЛОГІЧНІ ТА ТЕЛЕОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1941–1945 рр.

Есхатологічні уявлення є органічною частиною християнської, у тому числі і православної, духовної традиції, оскільки покладені в основу християнського віровчення. Структура цих уявлень досить стала і включає пророцтва про настання Царства Божого на землі, воскресіння мертвих, страшний суд, ознаки появи звіра, антихриста тощо (книга: Об'явлення св. Іоанна Богослова).

Крім того, варто враховувати, що будь-які війни посилюють есхатологічні настрої, оскільки їхні катастрофічні події дають приводи для пошуків ознаки другого пришествя. Тим більше підстав містив у собі такий величезний, глобальний конфлікт як Друга світова війна, яка несла доволі реальну загрозу знищення всього людства. Ці обставини не могли не викликати серед православних віруючих, у тому числі й українських, посилення настроїв щодо наближення кінця світу. Війна у духовному сенсі сприймалася як армагеддон – остання битва перед кінцем світу.

Ситуація ускладнювалась тим, що у передвоєнний період Православна Церква зазнала широкомасштабних гонінь від атеїстичного радянського режиму. Руйнація традиційної релігійно-конфесійної системи, вилучення церковних цінностей, закриття і знищення церков і монастирів, репресії, ув'язнення і мученицька загибель багатьох кліриків і мирян давали підстави до поширення масових уявлень про збільшення числа ознак, які свідчили про наближення антихриста. Залишилося чимало свідоцтв про те, що у масовій свідомості православних віруючих саме радянський режим ототожнювався з “царством темряви”. Радянський Союз чітко асоціювався з безбожною державою. Гоніння на Церкву розглядалися як кара Божа за гріхи, за відступництво від “правдивої віри”.

Початок німецько-радянської війни привів до помітних зрушень у описаній вище схемі есхатологічних уявлень. Відбувається своєрідне їх “розщеплення” у баченні носіїв зла. Тепер роль антихриста доволі чітко переноситься на агресора – нацистську Німеччину. До того ж, керівництво III Рейху, попри показну лояльність до Православної Церкви на окупованих територіях, не приховувало антихристиянської суті своєї політики.

Варто звернути увагу на те, що ці настрої набувають яскраво вираженої суспільної артикуляції, оскільки стають офіційною позицією РПЦ і оприлюднюються її предстоятелем та іншими архієреями. Так, 24 листопада 1941 р. митрополит Сергій (Страгородський) у своєму зверненні до пастви дав доволі однозначну в есхатологічному сенсі характеристику нацистському режиму, називаючи його не інакше як “породженням пекла”, який намагався “ствердити свою сатанинську владу над всією землею”¹. У пасхальному зверненні від 2 квітня 1942 р. він же говорив про антихристиянську суть нацистської ідеології, яка “замість Хреста Христова... визнала своїм знаменням язичницьку свастику”. На переконання предстоятеля, не фашистська свастика, і ніякі інші символи, а тільки Хрест покликаний очолити нашу християнську культуру². Така позиція була вкрай зручною для керівництва РПЦ, оскільки дозволяла поєднувати солідарність з народним несприйняттям окупантів і постійну демонстрацію власної лояльності до радянської влади.

Питання апокаліпсичної характеристики радянського режиму залишалось певний час у тіні, поступово витісняючись більш потужним образом “ворога людства” (ворога православ'я) – німецьким нацизмом. З часу призупинення антирелігійної політики, яка найбільш виразно виявилася у контактах радянської владної верхівки з митрополитом Сергієм, дозволом провести Архієрейський для обрання Патріарха тощо, офіційна позиція Церкви була орієнтована на стримування і нейтралізацію таких поглядів. Хоча у православному середовищі не було однозначності у цьому питанні.

¹ Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. – М., 1942. – С. 8-10

² Русская Православная Церковь... – С. 24-25.

Так, взимку 1941–1942 рр. о. Сергій Булгаков замислювався над питанням: “Чи може перемогти відпавша від Християнства – в керуючий своїй частині – країна?” І сам же давав відповідь: “Відхід від Христа не може пройти безкарно й лишитися без наслідків”¹. І далі ще більш виразно: “Парадокс обох різновидів націонал-соціалізму, чорного і червоного, націоналістичного та інтернаціонального такий, що обидва вони зближуються... як деспотичне насилля над нашою батьківщиною, що супроводжується її розтлінням: Гітлер-Розенберг-Сталін-Троцький у їхній тотожності”². Водночас, він був переконаний, що гітлеризм, як релігійне явище є більш негативне, ніж войовничий атеїзм більшовизму, оскільки він глибше отрує народну душу своїм язичництвом. Останнє за Булгаковим неминує стає антихристиянським. Але й більшовизм, на його переконання, був “сатанинським насиллям над російським духом”.

Демонстрація лояльності РПЦ до радянського режиму, в свою чергу, привела до посилення містичних настроїв серед частини нонконформістськи налаштованих віруючих щодо продовження гріхопадіння самої церкви. Наприклад, у рукописній книзі мандрівного проповідника Івана Галата “Тасмниця беззаконня ХХ століття” містилася така характеристика вказаній ситуації: “сучасна церква – дружина-любодійка. Любодіюча з царями земними. Це ніщо інше як морально занепада церква, інтернаціональна, за номером і печаткою звіра”³.

Тлумачення перебігу війни і підстав для перемоги у православному середовищі набувало яскравого теологічного характеру. Основним тут виступає Боже провидіння, заступництво Пресвятої Богородиці й духовні подвиги праведників.

Серед останніх особливе місце посів митрополит гір Ліванських Ілля (Антіохійська Православна Церква), який на заклик антіохійського патріарха Александра III про допомогу Росії, здійснив духовний подвиг неперервної трьохденної молитви у закритому підземеллі. Унаслідок він мав видіння Пресвятої Богородиці, під час якого отримав “визначення Боже для країни та народу російського”. Смісл послання полягав у настанові владі припинити антицерковну політику, відкрити всі храми, монастирі і духовні навчальні заклади, повернути священників з тюрем і заслання. Особлива роль була визначена для Казанської ікони Божої Матері, яка мала виступити захисницею Ленінграда, Москви, Сталінграда і супроводжувати переможні війська до кордонів Росії. У разі невиконання визначення, Росію очікувала загибель⁴.

Владика передав послання представникам РПЦ і радянському керівництву. Останнє буцімто виконало всі викладені у ньому умови і тим самим забезпечило перемогу у війні. Повернення віри на російські землі мало позитивні наслідки. У православній традиції зафіксовані знакові події, які й привели до перелому у ході війни. Серед них – хресний хід з Казанською іконою Божої Матері навколо стін Ленінграда напередодні прориву блокади, обліт літака з чудотворною Тихвінською іконою Божої Матері навколо Москви, благодійний вплив ікони Казанської Божої Матері на перемогу під Сталінградом. Звільнення Києва також приурочувалося до святкування дня Казанської ікони Божої Матері (4 листопада) і розцінювалося як “знаменна подія для народу Росії: звідси почалась Русь наша, тут відбулося хрещення нашого народу”.

Отже, подальший перебіг війни був визначений тим, що “Церква благословила Вітчизняну війну російського народу і благословення це було затверджено на Небі. Від престолу Всевишнього і запалав дух Росії”.

Той самий митрополит Ілля у 1947 р. під час візиту до Радянського Союзу детальніше розповів про явлене йому одкровення Пресвятої Богородиці. Згідно з ним, владиці були відкриті імена кількох праведників, молитвами яких Господь помилював Росію. Серед них першим Пречиста назвала ієросхимонаха Серафима Вирицького (в миру Василя Миколайовича Муравйова) – відомого подвижника Православної Церкви. Крім того, було вказано й на імена, пов’язаних з ним осіб: стариці, хрещеної праведного Іоанна Кронштадтського – Ольги Васильєвої, духовної доньки отця Серафима – Любушки, Ольги Алексієвни тощо.

¹ Булгаков С. Християнство и еврейский вопрос. – Париж, 1991. – С. 87.

² Там же. – С. 115.

³ Кривенко С. Релігійно-містичні тлумачення радянської влади (рукописна книга І. Галата “Тасмниця беззаконня ХХ століття” 1947 р.) // Доба. – Черкаси, 1998. – Ч. 1. – С. 54.

⁴ Россия перед вторым пришествием. Пророчества русских святых. 2-е изд. / Сост. С.В. Фомин. – М., 2001.

Під час війни старець Серафим, крім суворого росту і постійної келійної молитви, прийняв на себе особливий подвиг заради спасіння Росії та її народу від загибелі. Він тисячу ночей стояв на камені перед іконою Серафима Саровського і з піднятими руками молився, подібно до подвигу свого небесного заступника¹. Монах на той час перебував у окупованому німцями селищі Вириця (недалеко від Ленінграда). На запитання окупантів щодо перспектив війни старець відповідав: “Санкт-Петербурга ви ніколи не візьмете. Ми – православна держава. Віра зараз піддається гонінням, але через короткий час знову відродиться”².

Таким чином, у православному середовищі сформувалися і поширювалися типові теологічні уявлення про перебіг німецько-радянської війни. Поразки, особливо на початковому її етапі, пов’язувалися з гоніннями на Церкву та втратою віри. Натомість кінцева перемога напряму залежала від Божої благодаті і заступництва Пресвятої Богородиці, які настали після відмови від антирелігійної державної політики. Однак, наявні джерела свідчать про кілька рівнів уявлень: офіційний та народно-містичний. Для останнього все ж не був властивим погляд про раптову трансформацію “безбожної влади” у “захисницю віри”. Окрім суто духовного сенсу у розглянутій схемі не важко побачити потужний месіанський та російсько-центричний підтекст, який полягав у вірі в особливу роль Святої Русі (з якою чомусь ототожнювали існуючу на той час державу) та вирішальну перемогу російського народу над “світовим злом”.

Загребельна Л.В.

Аспірант

Національний університет “Острозька академія”, м. Острог

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ РІВНЕНЩИНИ (60-і – початок 80-х рр. ХХ ст.)

Антирелігійна компанія радянської влади була спрямована на різні соціальні інститути в Українській РСР, а саме духовенство та віруючих, і залишила немало “глибоких ран”, але не менш постраждали і культові приміщення, які також є “очевидцями” тих часів.

Дослідженнями історії закриття культових споруд на Рівненщині займалися відомі історики, архівісти та краєзнавці, такі як В. Борщевич, В. Рожко та ін. Проте залишається актуальним висвітлення цілісної історії храмів, молитовних приміщень періоду 60-х – початку 80-х рр. ХХ ст.

У процесі написання наукової роботи було опрацьовано широкий комплекс джерел, основу яких становлять архівні матеріали ЦДАВО України, ДАРО, архівів районних центрів Рівненської області.

У довідці уповноваженого по Рівненській області про скорочення релігійних об’єднань у Рівненській області вказано, що з реєстрації “в розрізі років” знято: 1960 р. – 18 релігійних общин і церков, 1961 р. – 41; 1962 р. – 31; 1963 р. – 15; 1964 р. – 1. Так, станом на 15 липня 1964 р. діючих церков в області було 296³. У 1964 р. в Рівненській області 66 храмів, знятих з реєстрації, не використовувались, як планувалось, для культурно-освітньої роботи. Із багатьох церков навіть не було вивезене культове майно⁴. Це призвело до небажаних для влади явищ, а саме – до частих листів із проханнями про поновлення служінь у знятих з

¹ Старець иеросхимонах Серафим Вырицкий (Василий Николаевич Муравьев, 1865–1949). 2-е изд., исп. – Б.м.: Переизд. Спасо-Преображенского Мгарского монастыря Полтавской епархии, Б.г. – С. 34; Новиков А.Н. Праведная и подвижническая жизнь Серафима Вырицкого (1865–1949) // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. – 1990. – № 1-2. – С. 33.

² Старець иеросхимонах Серафим Вырицкий... – С. 33.

³ ДАРО. – Ф. р-204. – Оп. 11. – Спр. 65. – Арк. 24.

⁴ Там само. – Арк. 27.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні праваслаўных пра праваслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*